

**«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»**

КОВТУН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

полковник, магистр, старший научный сотрудник исследовательского центра
Национального университета обороны Республики Казахстан,

МАНАБЕКОВ МАРАТ БОЛДЫБЕКОВИЧ

подполковник в отставке, старший преподаватель военной кафедры НАО
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»,
г. Караганда, Республика Казахстан

ИСТИМЕСОВ МАРАТ БУРОМБАЕВИЧ

Начальник цикла – старший преподаватель, военной кафедры НАО «Карагандинский
технический университет имени Абылкаса Сагинова»,
г. Караганда, Республика Казахстан

КУШЕРБАЕВ ЕРЖАН МЕРГЕНБАЕВИЧ

заместитель начальника военной кафедры «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова» по воспитательной и идеологической работе - старший
преподаватель
г. Караганда, Республика Казахстан

МИХАЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

старший преподаватель военной кафедры НАО «Карагандинский технический
университет имени Абылкаса Сагинова»,
г. Караганда, Республика Казахстан.

Аннотация. На сегодняшний день морально-психологическое обеспечение личного состава войск в будние дни и во время войны следует характеризовать как - как систему, целостных взаимосвязанных, взаимообусловленных компонентов, которые имеют внутреннее единство моделей и деятельности, направленных на достижение единой цели.

В условиях максимальной конфронтации вооруженных конфликтов в XXI веке, предназначение морально-психологического обеспечения в повседневной жизнедеятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан сформулировано в руководящих документах Министерства обороны РК и заключается в заблаговременном создании и постоянном повышении уровня морально-психологического состояния военнослужащих для поддержания боевой готовности войск с целью успешного обеспечения защиты государства, отражения агрессии противника, а также достижения требуемых результатов в указанные сроки.

Выполнение боевых задач личным составом отличается предельной четкостью целей и предполагает интенсивное использование оружия и военной техники, поражение живой силы противника, захват его рубежей, места дислокации, вызывает большую моральную и физическую усталость личного состава. Сложная боевая обстановка характеризуется возможным нанесением вреда жизни и здоровью военнослужащих. Действия войск (сил) осуществляются в условиях внезапности, интенсивности событий, дефицита времени, недостаточности информации.

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение войск, формы и методы, содержание и т. д.

Формы, содержание и методы по организации морально- психологического обеспечения.

Морально-психологическое обеспечение личного состава войск ведется в течение всего периода боя (боевых действий, учебно-тренировочных занятий, тактических учений) и строится исходя из запланированных целей, поставленных задач, морально-психологического состояния личного состава и степени негативного информационно-психологического воздействия на личный состав и население района боя (боевых действий).

Информационно-пропагандистская работа в ходе боя (боевых действий) направляется на поддержание высокой морально-психологической стойкости, боеспособности, активности и упорства войск при ведении боя (боевых действий), готовности к решительному и безусловному уничтожению противника.

Информационные потребности, относясь к сфере духовных потребностей личного состава, представляют собой его объективно обусловленное состояние к восприятию сообщений определенного содержания и формы, которые ему нужны для ориентации в окружающей действительности, выборе линии поведения и решения проблемных ситуаций, достижения внутреннего духовного и психологического равновесия и согласованности с социальной средой.

Учитывая вышеназванное, основными задачами информационно-пропагандистской работы следует считать:

❖ *целенаправленное, поэтапное разъяснение личному составу подразделения важности выполняемых боевых и учебно-тактических задач;*

❖ *доведение до всего личного состава войск всеми формами, методами и средствами, непрерывной и разносторонней информации об обстановке происходящем в данном театре военных действий;*

❖ *эффективное и оперативное реагирование на паникерские настроения у некоторой части военнослужащих, проявления тревоги перед неожиданными и запланированными трудностями;*

❖ *сохранение у военнослужащих твердости духа, выработка хладнокровия, стойкости, умения преодолевать трудности и страх.*

Также, при рассмотрении подготовки войск в морально-психологическом отношении, необходимо учитывать:

- *на эффективность и сложность ведения боевых действий в различных климатических, погодных условиях (мороз, жара и т.д.), днем и ночью;*

- *как добиваться выполнения в полном объеме поставленной боевой (учебно-тренировочной) задачи, 100 % - ной победы над противником, не щадя себя и своих сил;*

- *эффективные способы выбора преодоления трудностей и достижения желанной цели в установленные сроки;*

- *раскрытие необходимых традиционных уровней высокого боевого потенциала Вооруженных Сил Республики Казахстан.*

В Вооруженных Силах РК основными видами морально-психологического обеспечения согласно руководящей документации и сформировавшимся теоретико-практическим основам являются:

- 1) *информационно-воспитательная работа;*
- 2) *психологическая работа;*
- 3) *военно-социальная работа;*
- 4) *культурно-досуговая работа;*
- 5) *защита войск от информационно-психологического воздействия противника;*
- 6) *обеспечение войск техническими средствами воспитания.*

Морально-психологическое обеспечение (далее МПО) осуществляется с учетом особенностей направления и уровня профессиональной компетенции. Каждый вид МПО имеет свои особенности и содержание, но все виды объединяются общую многостороннюю

систему, решающей различные задачи. МПО проводятся вышестоящими органами по утвержденному плану организационно, в теоретическом и практическом плане.

Краткая характеристика основных видов МПО:

1) Информационно-воспитательная работа (ИВР) — один из наиболее важных путей комплексного обучения и воспитания военнослужащих, построенный на основе научных, учебных, информационных источников, создающих совокупность знаний по МПО, формирующий диалектическое мышление и мировоззрение, позитивные ценности и военно-патриотическое сознание у воинов.

ИВР проводятся на системной основе, оказывая морально-психологическое воздействие на сознание, волю и характер военнослужащих.

2) Психологическая работа - занимает значимое место в МПО деятельности войск (сил), которая организуется в соответствии с действующим законодательством РК, приказами и директивными документами министра обороны РК и «Руководством по психологической работе в Вооруженных Силах РК»

Основная цель психологической работы командного состава и органов воспитательных структур – высоко сознательное развитие у подчиненных морально-психологической готовности, оперативно, за короткие промежутки решать поставленные задачи по МПО.

Виды психологической подготовки:

❖ общая психологическая подготовка — выработка у военнослужащих психологической устойчивости к психотравмирующим факторам боевых действий и способности преодолевать страх, бороться с паникой;

❖ специальная психологическая подготовка — осуществляется с целью формирования боевого опыта у войск, с учетом видов предстоящих боевых действий, специфики задач видов Вооруженных Сил и родов войск, сильных и слабых сторон противника, особенностей поставленных боевых задач;

❖ целевая психологическая подготовка — развивает у личного состава психологическую готовность к выполнению поставленных задач.

Основной целью установки психологического сопровождения является:

- повышения активности военнослужащих, их способности переносить высокие физические и психологические нагрузки в боевой и повседневной деятельности;

- сохранять боевую способность в сложных условиях боевых действий является.

3) Военно-социальная работа (ВСР) — является важным компонентом МПО войск. Суть ВСР состоит в том, чтобы оказать - своевременную и нужную помощь отдельным категориям людей (военнослужащим), группам, коллективам и в создании благоприятной общественно-политической ситуации в воинском коллективе, которая рассматривается как работа государственной власти, военного управления, общественных организаций.

Основными ее задачами являются:

- реализация мер по обеспечению социальной защиты военнослужащих и членов их семей;

- соблюдение международных правил ведения военных действий, обращения с ранеными и больными, гражданским населением в районах боевых действий, а также военнопленными;

- изучение и прогнозирование развития социальных процессов в воинских коллективах и районах дислокации;

- выработка, принятие и реализация управленческих решений по осуществлению социальной защиты личного состава;

- разъяснение правовых актов о правах и льготах военнослужащих.

Культурно-досуговая работа (КДР) - как система мероприятий, осуществляемых в целях организации досуга и отдыха военнослужащих и членов их семей, воспитания обучаемых средствами культуры.

Культурно-досуговая работа организуется и проводится с целью развития способностей военнослужащих посредством влияния культуры, творчества и искусства, формирования

высоких морально-боевых качеств гражданина РК, достоинства офицера как личности, а также формирования, стабилизации и развития необходимого положительного морально-нравственного состояния военнослужащих и дальнейшего их настроения на эффективное решение поставленных задач.

Эффективность культурно-досуговой работы достигается непрерывным повышением боевой и мобилизационной готовности, согласованным применением специальных сил и средств, организованным планированием, сосредоточением основных усилий культурно-досуговой деятельности на приоритетных направлениях, тесной связью с решаемыми боевыми задачами, разнообразием форм и способов культурно-досуговой работы, взаимодействием с другими мероприятиями МПО, поддержанием в рабочем состоянии и своевременным восстановлением боевой способности войск.

Основными формами информационно-пропагандистской работы являются:

- боевое и оперативное информирование;
- прямое обращение командования к личному составу в наиболее напряженные моменты боя (боевых действий), доведение до него сведений о зверствах врага на временно захваченной им территории, об уничижительном обращении с пленными и т.п.;
- обмен опытом военнослужащих, ранее участвовавших в боевых действиях;
- пропаганда проявлений образцов мужества, героизма, отваги и стойкости;
- индивидуальные беседы с военнослужащими, проявившими неуверенность и замешательство в отдельные периоды боя (боевых действий);
- доведение приговоров военных судов об осуждении военнослужащих за воинские преступления, невыполнение боевого приказа, дезертирство и т.д.

Решение задач информационно-пропагандистской работы достигается:

- непрерывным анализом, своевременным прогнозированием, целеустремленным и систематическим доведением до органов управления, личного состава войск общественно-политической и морально-психологической обстановки;
- пропагандой решительных, успешных, неординарных, творческих, умелых, дерзких действий военнослужащих в экстремальных условиях боевой обстановки.

Психологическая работа в ходе боя (боевых действий) направляется на достижение высокой боевой активности войск, формирование способности переносить нервно-психические нагрузки с целью сохранения боеспособности при выполнении боевых задач.

Основными формами психологической работы являются:

- психологическая помощь и сопровождение;
- социально-психологическая реабилитация личного состава. **Психологическая помощь личному составу в преодолении психотравмирующих факторов боевой обстановки направляется:**
 - на прекращение или снижение интенсивности их воздействия путем вывода пострадавших в центры (пункты) психологической помощи и реабилитации;
 - ликвидацию или блокирование источников психотравматизации;
 - диагностику и коррекцию психического состояния личного состава, восстановление его боеспособности;
 - психологическую поддержку, создание дополнительных стимулов повышения боевой активности военнослужащих;
 - эвакуацию военнослужащих с тяжелыми боевыми психологическими травмами в медицинские учреждения для оказания врачебной и специализированной помощи;
 - локализацию и изоляцию военнослужащих и воинских коллективов, подвергшихся деморализации, с целью исключения массовых негативных психологических воздействий на личный состав.

Организация психореабилитационных мероприятий после боя (боевых действий) предназначена для восстановления боеготовности войск и личного состава. Эта система реализуется по шести направлениям:

- мероприятия боевой подготовки;
- материально-бытовое обеспечение;
- восстановление и обслуживание вооружения и военной техники;
- социальная реабилитация;
- психологическая реабилитация;
- медицинская реабилитация.

Основные усилия военно-социальной работы в период ведения боя (боевых действий) сосредотачиваются на реализации социальных и правовых гарантий военнослужащих, особенно тех, кто получил ранения, увечья, контузии и т.п., оказании им всесторонней социально-правовой помощи и поддержки. Мероприятия военно-социальной работы гуманитарного характера совместно с Департаментом ЧС РК проводятся среди беженцев, местного населения и военнопленных.

Защита войск от негативного информационно-психологического воздействия проводится в целях:

- *нейтрализации психологической обработки и разложения войск, недопущения деморализации и морально-психологического подавления личного состава, изменения в свою пользу соотношения морально-психологической устойчивости противоборствующих сторон и поддержания ее на уровне, необходимом для ведения боя (боевых действий).*

Культурно-досуговая работа в ходе боя (боевых действий) организуется и проводится преимущественно в войсках, расположенных во-вторых эшелонах (резерве), а также не принимающих активного участия в боевых действиях, и в районах восстановления боеспособности войск.

В проведении мероприятий основную часть времени занимает всестороннее информирование о ходе боя (боевых действий), событиях в стране, на ТВД и в районе ведения боевых действий, прослушивание и просмотр теле- и радиопередач.

Опыт организации культурно-досуговой работы в боевой обстановке учит, что наибольшую эффективность показывают следующие ее формы:

- прослушивание радиопередач с использованием портативных радиоприемников;
- коллективный просмотр телепередач, чтение листовок о положении в зоне боевых действий и подвигах сослуживцев;
- выпуск боевых листовок;
- организация выступлений концертно-художественных бригад и отдельных исполнителей непосредственно на боевых позициях.

Основные направления культурно-досуговой работы в боевой обстановке:

- в наступлении — воспитание у личного состава высокого наступательного порыва, непреклонной решимости стремительно продвигаться вслед за огневыми ударами и беспощадно уничтожать противника;
- обороне — поддержание у военнослужащих высокой боевой активности, стойкости, выносливости, готовности к проведению контратак и переходу в решительное наступление;
- во встречном бою — поддержание у личного состава постоянной готовности к немедленному развертыванию в боевой порядок и быстрому проведению маневра, способности стремительными действиями нанести внезапный удар по противнику и добиться его разгрома в короткие сроки.

Обеспечение войск техническими средствами работы с личным составом осуществляется за счет запасов, созданных в отделениях хранения технических средств вещевых складов объединения (соединения).

В ходе боя (боевых действий) запасы технических средств работы с личным составом в войсках поддерживаются в пределах установленных норм, обеспечивающих решение поставленных задач и средств морально-психологического обеспечения задач и возможность обеспечения ведения последующих боев (боевых действий) без оперативных пауз.

Восполнение потерь технических средств работы с личным составом и запасных инструментов и принадлежностей в первую очередь осуществляется в войсках, ведущих боевые действия на главном направлении и выполняющих наиболее важные задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Приказ Министр обороны Республики Казахстан от 13 октября 2022 года № 911